

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Implementación de un programa de tamizaje de infección por *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* en hombres que pertenecen a la clínica de VIH del Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca: Estudio cuasi experimental de series temporales interrumpidas.

2. Planteamiento del problema

Chlamydia trachomatis y *Neisseria gonorrhoeae* son dos de las infecciones bacterianas de transmisión sexual más prevalentes a nivel mundial y se asocian con padecimientos como uretritis, proctitis y epididimitis, además de facilitar la transmisión del VIH. Su incidencia ha aumentado incluso en países de altos ingresos. Las infecciones faríngeas y rectales, generalmente asintomáticas, representan un desafío importante, ya que actúan como reservorios de resistencia antimicrobiana y suelen detectarse solo mediante tamizaje. En hombres que tienen sexo con hombres, hasta 70 % de los casos podrían no diagnosticarse si se limitan las pruebas al ámbito urogenital.

3. Objetivo general

Evaluar el efecto de la implementación de un programa de tamizaje de infecciones por *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* en hombres de la Clínica de VIH del Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca.

4. Diseño

Cuasi experimental con series temporales interrumpidas y evaluación de proceso.

5. Métodos

El estudio se realizará en pacientes con diagnóstico de VIH adscritos a la clínica de VIH del Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca. Se empleará un muestreo no probabilístico, incluyendo hombres mayores de 18 años con VIH, activos en la clínica, independientemente de su estado inmunológico, que hayan tenido actividad sexual anal, oral o vaginal en el último año. Al tratarse de un estudio de implementación de tamizaje, no se calculará tamaño de muestra, ya que la inclusión dependerá de la disponibilidad de pruebas PCR. Todos los participantes conformarán un único grupo de estudio.

6. Institución a implementar

Clínica de VIH del Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00033.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |